

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 344 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyeva</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutaba Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashomova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	

“KOGNITIV FAOLLIK” TUSHUNCHASI VA UNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASPEKTLARI

Ismoilova Nozimaxon

Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kognitiv faollik tushunchasi, uning shaxsning kognitiv jarayonlarini – ya'ni idrok, diqqat, xotira, tafakkur, tasavvurni – faollashtirishi, ta'lim faoliyatida mustaqil qaror qabul qilish, savol qo'yish, izlanish olib borish, mantiqiy fikrlash va ijodiy yondashuv imkonini berishi, shuningdek, mazkur tushunchaning pedagogik-psixologik aspektlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: kognitiv faollik, intellektual yondashuv, shaxsning faoliyatga tayyorligi, reproduktiv, interpretativ, kreativ daraja.

Abstract: This article discusses the concept of cognitive activity, its role in activating the individual's cognitive processes – perception, attention, memory, thinking, and imagination – enabling independent decision-making in educational activities, formulating questions, conducting research, engaging in logical thinking, and applying a creative approach. The article also explores the pedagogical and psychological aspects of this concept.

Key words: cognitive activity, intellectual approach, readiness of the individual for activity, reproductive, interpretative, creative level.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие познавательной активности, её способность активизировать познавательные процессы личности – восприятие, внимание, память, мышление, воображение – что позволяет самостоятельно принимать решения, формулировать вопросы, проводить исследования, логически мыслить и творчески подходить к учебной деятельности, а также освещаются педагогико-психологические аспекты данного понятия.

Ключевые слова: познавательная активность, интеллектуальный подход, готовность личности к деятельности, репродуктивный, интерпретативный, творческий уровень.

KIRISH

Kognitiv faollik tushunchasi mazmunan murakkab bo'lib, u umumiy faollik tushunchasiga nisbatan xususiylashgan, ya'ni aniq yo'nalishga qaratilgan bo'ladi. U o'z mohiyatiga ko'ra kognitiv jarayonlarga – ya'ni bilish, tushunish, tafakkur, idrok va ongli o'rganishga qaratilgan psixik faollik turi hisoblanadi. Pedagogik va psixologik adabiyotlarda bu tushuncha ko'pincha o'quv faoliyatiga jalb etilgan o'quvchi shaxsining ichki rag'batlantirilgan va maqsadga yo'naltirilgan kognitiv harakatlarini ifodalash sifatida qo'llaniladi.

Ilmiy tadqiqotlarda faollik umumiy ilmiy tushuncha sifatida talqin qilinadi va ko'plab sohalarda – falsafa, psixologiya, pedagogika kabi yo'nalishlarda – faoliyat bilan bog'liq holda tadqiq etiladi. Jumladan, falsafiy manbalarda faollik (fransuz tilidan olingan *activité* – “harakat kuchi”) insonning faol mavjudot sifatidagi tabiati, uning tashqi olamga nisbatan faol va o'zgaruvchan munosabatini ifodalovchi kategoriya sifatida izohlanadi.¹

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixologik nuqtayi nazardan, faollik tirik mavjudotlarning mavjud bo'lishining zaruriy holati, ya'ni o'z harakat manbaiga ega bo'lgan ichki holat sifatida e'tirof etiladi. Faol subyekt tashqi ta'sirga shunchaki javob beruvchi emas, balki o'z faoliyatining ichki motivatsion manbaini o'zida mujassamlashtirgan mavjudot sifatida namoyon

¹ Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский и др. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 576 с.

bo'ladi. A.N. Leontyevning fikricha, faollik tashqi stimullarga nisbatan reaktiv emas, balki subyekt tomonidan ichki ehtiyoj va motivlarga asoslangan holda tashkil etiluvchi faol holatdir.²

Xorijiy psixologiyada esa tilshunoslik sababli "faollik" va "faoliyat" atamaları sinonim sifatida ishlatiladi. Masalan, ingliz tilida "activity", fransuz tilida "activité" so'zlari bir vaqtning o'zida har ikki tushunchani qamrab oladi. Mahalliy psixologiyada XX asr boshlarigacha ushbu ikki tushuncha o'rtasida aniq farqlash mavjud bo'lmagan bo'lsa-da, keyingi yillarda bir qator olimlar, xususan, S.L. Rubinshteyn va A.N. Leontyevlar bu ikki kategoriya o'rtasidagi semantik va metodologik farqni asoslab berganlar. S.L. Rubinshteyn, xususan, tafakkurni faollik doirasida ko'rib, uni to'laqonli faoliyat shakli deb hisoblamaydi.³ Unga ko'ra, tafakkur ko'proq subyektning ichki intellektual harakati bo'lib, u har doim ham tashqi maqsadlar bilan bog'liq faoliyatga aylana olmaydi.

A.N. Leontyev esa faoliyatni murakkab psixik tuzilma sifatida tahlil qilib, uni maqsad, motiv, harakat va operatsiyalar orqali strukturaviy tarzda o'rganadi. Uning yondashuvida faoliyat doimo ichki qarama-qarshiliklar, ya'ni ehtiyoj va imkoniyatlar o'rtasidagi ziddiyatlar orqali rivojlanadi. Ushbu ichki dinamik harakat subyektning shaxsiy rivoji, motivatsion sohasi, intellektual salohiyati va mustaqil fikrlash qobiliyatining shakllanishiga xizmat qiladi.⁴

Mazkur nazariy yondashuvlar negizida "kognitiv faollik" tushunchasini quyidagicha tavsiflash mumkin: bu – shaxsning bilimlarni egallash, ularni qayta ishlash va qo'llashga yo'naltirilgan ongli, ichki rag'batlantirilgan, ehtiyoj va qiziqishlarga asoslangan, o'qitish jarayonida faol ishtirok etishga zamin yaratuvchi psixik holatdir. Kognitiv faollik shaxsning kognitiv jarayonlarini (idrok, diqqat, xotira, tafakkur, tasavvur) faollashtiradi, ta'lim faoliyatida mustaqil qaror qabul qilish, savol qo'yish, izlanish olib borish, mantiqiy fikrlash va ijodiy yondashish imkonini beradi. M.I. Lisina "Kognitiv faollik" tushunchasini faoliyat bilan bevosita bog'laydi va uni uch asosiy nuqtayi nazardan tahlil qiladi: birinchidan, u faollikni faoliyatning bir ko'rinishi sifatida; ikkinchidan, passivlikka qarama-qarshi psixik holat sifatida; uchinchidan esa – shaxsning tashabbuskorligi sifatida talqin qiladi.⁵ Ushbu uch yo'nalishli yondashuv "kognitiv faollik" fenomenining inson psixikasidagi murakkab va ko'p qirrali tabiatini ochib beradi.

B.G. Ananyevning ilmiy izlanishlarida esa faollik shaxsning individualligi, ya'ni uni boshqa shaxslardan ajratib turuvchi asosiy ko'rsatkichlardan biri sifatida e'tirof etiladi.⁶ Bu yondashuvda faollik – shaxsning noyob xatti-harakatlari, intellektual yondashuvlari va ijtimoiy munosabatlarda namoyon bo'ladigan ichki harakatlantiruvchi kuch sifatida baholanadi.

Sotsiologiyada "faollik" eng keng ma'nodagi faoliyat sifatida talqin qilinadi va inson xulq-atvorining asosiy tarkibiy elementi hisoblanadi.⁷ Bu yondashuvda faollik insonning ijtimoiy munosabatlar doirasidagi roli, jamiyatdagi faolligi, tashabbuskorligi va o'zgarishlar kiritish qobiliyati bilan bog'lanadi.

Pedagogik nuqtayi nazardan "faollik" quyidagicha ta'riflanadi:⁸ insonning tashqi olamga faol munosabatining ifodasi; moddiy va ma'naviy muhitni ijtimoiy ahamiyatga ega tarzda o'zgartirishga qodirlik, bu esa insoniyatning tarixiy tajribasini o'zlashtirish asosida shakllanadi. Shu bilan birga, faollik quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi: ijodiy faoliyatda; irodaviy harakatlarda; muloqot jarayonlarida. O. Musurmonova boshchiligidagi shakllantirilgan "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim atamalarining izohli lug'ati"da "kognitiv" atamasi "shaxsning mustaqil fikrlash jarayoni" deb ta'rif berilgan.⁹

G. Sultonova o'z ilmiy maqolasida yuqoridagi ta'rifda berilgan mazmuni to'ldirgan holda, "kognitivlik" – insonning, shu jumladan, yuqori darajada rivojlangan ba'zi primatlarda turli yo'llar bilan keladigan ma'lumot va axborotlarni qabul qilish hamda qayta ishlash, idrok etish jarayonidir, deb batafsil bayon etib o'tgan.¹⁰

"Kognitiv" tushunchasi "intellektual" kategoriya bilan o'zaro bog'liq tushunchalar bo'lib, har ikkalasi ham pirovardida ilmiy bilishni nazarda tutadi. "Intellektual" atamasining etimologik asosi lotin tili bo'lib, o'zbek tiliga tarjima qilinganda "aql, idrok, zakovat; aqliy jihatdan yetuklik" ma'nolarini bildiradi. Intellekt – tashqi dunyoni xotira, tasavvur, hayol, fikrlash, shuningdek, nutq yordamida anglash qobiliyatidir.¹¹

2 Психология развития. Словарь: ред.-сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. А.В. Петровского, под. ред. А.Л. Венгера // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь: В 6 т. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с.

3 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 712 с.

4 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М.: Смысл; Изд. центр Академия, 2004 с.153.

5 Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении: СПб.: Питер, 2009, 320с.

6 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.; Питер, 2001.с.25.

7 Социологический энциклопедический словарь / Редактор-координатор Г.В. Осипов. - М.: Изд-во НОРМА, 2000. – 488 с.

8 Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. – Москва: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2005.- 448 с.

9 Мусурмонова О. ва бошқ. Мактабгача ва бошланғич таълим атамаларининг изоҳли луғати/ Тошкент: Векинмашоқ-Plus, 2011. – 119 б. (260л).

10 Султонов Т. Проблемы развития интеллектуального потенциала независимой Республики Узбекистан (на примере развития научно-педагогических кадров высшей школы): дис. ... канд. филос. наук. – Ташкент, 1995. – С. 27.

11 Қодиров Б.Р., Қодиров К.Б. Мактабгача ёшдаги болаларнинг психофизиологик тараққиётида реакция тезлигининг ўрни. Бола шахсини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари: II Халқаро илмий-амалий анжуманининг тезислар тўплами. –Т.: 2008. – 271-277 б.

Olima Ochilova “Yangi O‘zbekiston ta‘lim tizimi” nomli maqolasida kognitiv rivojlanish barcha fikrlash jarayonlarini: xotira, tushunchalarni shakllantirish, muammo (masalalar) yechimini topish, tasavvur etish va mantiqni o‘z ichiga olishini ta’kidlaydi. Bunda tarbiyalanuvchilar o‘zi bilimni egallaydi va konstruksiyalaydi. Tarbiyachi esa yo‘naltiruvchi–qo‘llab-quvvatlovchi vazifasini o‘taydi.¹²

Olimalar F.R. Qodirova va R.M. Qodirovalar til aqliy faoliyatni rejalashtirish imkonini berishini ta’kidlab, “rejalashtirish jarayonida tilning yana bir muhim vazifasi – insonning xulq-atvorini boshqarish vazifasi namoyon bo‘ladi”, deb xulosalaganlar.¹³

Yuqorida keltirilgan turli yondashuvlarni umumlashtirgan holda, “faollik”ni shaxsning faoliyatga tayyorligi va undagi ishtirok darajasini ifodalovchi psixologik xususiyat, ya’ni shaxsning faoliyatda o‘zini namoyon qilishi va tashabbus ko‘rsatish darajasi sifatida talqin qilish mumkin. Boshqacha aytganda, faollik – bu shaxsning faoliyatdagi pozitsiyasi, tashabbuskorligi, maqsadga yo‘naltirilganligi va o‘z-o‘zini harakatga keltira olish salohiyatidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kuzatish, to‘g‘ridan-to‘g‘ri suhbat, anketa va pedagogik eksperiment metodlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy-nazariy manbalarga tayangan holda, tadqiqotda kognitiv faollikning rivojlanishining quyidagi darajalari aniqlangan: Qayta ishlab chiqaruv (reproduktiv) darajasi – bu daraja o‘quvchining ayrim o‘quv vaziyatlarida (masalan, dars mazmunining qiziqarliligi, o‘quv metodlarining o‘ziga xosligi) namoyon bo‘ladigan faolligi bilan xarakterlanadi. Bu holatda o‘quvchi faolligi asosan emotsional qiziqish va hissiy idrok orqali ifodalanadi. Tavsiflovchi (interpretativ) daraja – o‘quvchining o‘quv materialini tez va mustaqil qabul qilishi, o‘quv topshiriqlarini hal etishda o‘z tashabbusi bilan ishtirok etishi bilan tavsiflanadi. Bu bosqichda o‘quvchi faolligi bilish faoliyatida mustaqillikning shakllanishi orqali ko‘rinadi.

Ijodiy (kreativ) daraja – o‘quvchining noodatiy o‘quv vaziyatlariga tayyorligi, yangi muammoli vaziyatlarga kirishishga intilishi va topshiriqlarni hal etishning innovatsion usullarini izlashga bo‘lgan faol ishtiroki bilan xarakterlanadi. Ushbu daraja ijodiy tafakkur, mustaqil qaror qabul qilish va intellektual tashabbus bilan chambarchas bog‘liqdir. Psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlili natijasidan kelib chiqib, kognitiv faollik o‘quvchining quyidagi xususiyatlariga ega bo‘lgan integrativ sifati sifatida talqin qilinadi: bilishga intilish orqali ifodalanadigan ichki ehtiyoj; yangilik izlashga doimiy qiziqish va izlanishga tayyorlik; mustaqil va tashabbuskor tarzda bilish faoliyatini tashkil eta olish; bu faollikni ijobiy emotsiyalar va refleksiv o‘z-o‘zini boshqarish orqali amalga oshirish. Hozirgi zamonaviy boshlang‘ich ta’limda o‘quvchi faqat yangi o‘quv materialini eslab qolish, tushunish va takror ishlab chiqish bilangina cheklanib qolmasdan, balki o‘zlashtirilgan bilimlarni amaliyotda qo‘llay olishga ham qodir bo‘lishi zarur. Shu bois, o‘qituvchi o‘z pedagogik faoliyatida o‘quvchilarning kognitiv faolligini faollashtirishga yo‘naltirilgan asosiy didaktik tamoyillarga tayanmog‘i lozim.

Muammoli yondashuv tamoyili – mazkur tamoyilning asosiy vazifasi o‘quvchilarda yangi bilimlarni amaliyotda qo‘llash, bilim, malaka va ko‘nikmalarini shakllantirish hamda ularni takomillashtirishdir. Muammoli o‘qitish mazmuni o‘quvchining bilishga bo‘lgan ichki ehtiyoji va qiziqishini hisobga olgan holda tanlanmog‘i lozim. Ushbu yondashuv o‘quvchilarni mustaqil izlanishga, savol berishga, taxmin qilishga va dalillangan xulosalar chiqarishga undaydi. Muammoli topshiriqlar orqali shaxsning intellektual faolligi va ijodiy tafakkuri faollashadi.

Amaliy faoliyatga yo‘naltirilgan tamoyil – bu tamoyilga ko‘ra, o‘quvchilarga taqdim etilayotgan o‘quv topshiriqlari va bilim mazmuni ular hayotida duch keladigan yoki real faoliyatda qo‘llanishi mumkin bo‘lgan vazifalarga imkon qadar yaqin bo‘lishi kerak. O‘qituvchining vazifasi bilimlarni faqat nazariy emas, balki amaliy kontekstda ham yoritib berishdir. Mazkur tamoyil o‘quv materialining dolzarbligini oshiradi, ta’limning hayotga yaqinligini ta’minlaydi va muammoli yondashuv bilan uzviy bog‘liq holda ishlaydi. Bunda o‘quvchi nafaqat bilim oluvchi, balki uni qo‘llovchi faol subyektaga aylanishi kutiladi. O‘quvchilarning kognitiv faolligini faollashtirish tamoyillari ularning mustaqil fikrlashi, amaliy faoliyatga tayyorligi va intellektual tashabbusini rag‘batlantirishga qaratilgan. Bu tamoyillar asosida tashkil etilgan o‘qitish jarayoni o‘quvchining o‘zlashtirayotgan bilimlarini chinakam anglashiga, ularni mustahkamlashiga va amaliyotda tatbiq eta olishiga xizmat qiladi.

12 Очиллова Б.М. Янги Ўзбекистон таълим тизими. Journal of advanced research and stability (JARS) Volume: 01 Issue: 06/2021. – Б. 408-413.

13 Қодиров Б.Р., Қодиров К.Б. Мактабгача ёшдаги болаларнинг психофизиологик тараққиётида реакция тезлигининг ўрни. Бола шахсини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари: II Халқаро илмий-амалий анжуманининг тезислар тўплами. –Т.: 2008. – 271-277 б.

Shaxsga yo'naltirilganlik tamoyili – mazkur tamoyil o'quvchining individual psixologik xususiyatlari, qobiliyatlari, qiziqishlari, tayyorgarlik darajasi va ehtiyojlarini inobatga olgan holda o'qitish jarayonini tashkil qilishni nazarda tutadi. Bu tamoyilga asoslangan ta'lim o'quvchini bilim olish jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. O'qituvchi bu yerda shunchaki bilim beruvchi emas, balki rivojlantiruvchi, yo'naltiruvchi va shaxsiy yondashuv asosida rag'batlantiruvchi subyektdir. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim natijasida o'quvchida o'ziga ishonch, o'zini anglash va ijodiy fikrlash ko'nikmalari shakllanadi.

Kooperativlik (hamkorlikda o'qitish) tamoyili – ushbu tamoyil o'quvchilarni jamoaviy faoliyatga jalb etish, bilimlarni o'zaro almashish, fikr-mulohazalarni muhokama qilish va birgalikda yechim topish orqali bilish jarayonini faollashtirishga yo'naltirilgan. Kooperativ o'qitish modeli nafaqat bilish, balki ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar – hamkorlik, liderlik, eshitish madaniyati, fikrni asoslash –ni ham rivojlantiradi. Bu tamoyil “kollaborativ ta'lim texnologiyalari” bilan bevosita bog'liq bo'lib, o'quvchilarda jamoada ishlash ko'nikmasini ham rivojlantiradi.

Motivatsiyaga tayanish tamoyili – ta'lim jarayonida o'quvchilarning ichki motivlarini uyg'otish, ularda bilimga bo'lgan ehtiyoj, qiziqish va ichki rag'batni kuchaytirish orqali bilish faolligini kuchaytirish zarur. Bu tamoyil o'qituvchidan bilim berishdan ko'ra, o'quvchini o'z-o'zini rag'batlantirishga undash, izlanishga ilhomlantirish kabi yuqori didaktik mahoratni talab qiladi. Bilishga qaratilgan ichki motivatsiya faollikni tabiiy va barqaror holga keltiradi.

Refleksivlik tamoyili – refleksiv yondashuv ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarning o'z o'quv faoliyati ustidan tahliliy fikr yuritishi, natijalarni baholashi, yutuq va kamchiliklarini anglay olishi bilan bog'liq. Bu tamoyil bilish faolligining refleksiv-baholovchi komponentini mustahkamlaydi. O'quvchining o'zini tahlil qilishi orqali o'quv jarayonini ongli boshqarishga, o'z ta'limiy strategiyalarini mustaqil ishlab chiqishga zamin yaratiladi. O'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish tamoyillari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular umumiy didaktik yondashuvlar tizimini tashkil etadi. Muammoli yondashuv, amaliy yo'naltirilganlik, shaxsga yo'naltirilganlik, hamkorlikda o'qitish, motivatsiyaga tayanish va refleksivlik kabi tamoyillarni uyg'un holda qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlash, o'z-o'zini boshqarish, ijodiy yondashuv va hayotiy bilimlarni egallash qobiliyatlarini shakllantiradi.

XULOSA

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning kognitiv faolligini muvaffaqiyatli faollashtirish uchun maxsus pedagogik shart-sharoitlarni yaratish muhim hisoblanadi. Bu jarayon faqat bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilan cheklanib qolmay, balki ularni ongli va faol o'zlashtirish, mustaqil fikrlash hamda izlanishga tayyorlikni rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. Shu bois, o'quvchilarning kognitiv faolligini samarali rag'batlantirish uchun quyidagi pedagogik va psixologik shart-sharoitlar aniqlashtirildi: sinfdagi iliq, do'stona va hamkorlikka asoslangan ta'lim muhitini tashkil etish. Ta'lim jarayonida psixologik qulaylikni ta'minlash o'quvchining erkin fikr bildirishiga, savol berishiga, xatolardan qo'rqmasdan faol ishtirok etishiga imkon yaratadi. Bu esa faollikning tabiiy, rag'batlantiruvchi vositasidir.

Har bir o'quvchi uchun “muvaffaqiyat holati”ni tashkil etish. O'quvchining kichik yutuqlari e'tirof etilishi, har bir topshiriqda muvaffaqiyatga erishish imkoniyati yaratilishi uning ichki motivatsiyasini mustahkamlaydi. Bu orqali o'ziga ishonch, o'z faoliyatidan qoniqish, bilim olishga nisbatan ijobiy munosabat shakllanadi. Har bir o'quvchini jamoaviy faoliyatga jalb etish. Kollektiv ishlar (guruhiy loyihalar, munozaralar, fikr almashish mashqlari) o'quvchilarning o'zaro fikr almashish, hamkorlikda muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayon o'z-o'zidan faol bilish harakatlarini faollashtiradi. Yangicha va nostandart topshiriqlardan foydalanish. Noodatiy vazifalar, mantiqiy jumboqlar, interaktiv metodlar yangi bilimlarni o'zlashtirishda o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Takrorlash bosqichida ham nostandart topshiriqlardan foydalanish o'rganilgan materialga yangicha nazar bilan qarash imkonini beradi. O'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish. Ta'lim mazmuni va metodlari o'quvchilarning yosh, intellektual, temperament va qiziqishlariga moslashtirilgan bo'lishi kerak. Differensial yondashuv har bir o'quvchining o'z salohiyatini namoyon etishiga xizmat qiladi. O'quvchilarda o'qishga ijobiy munosabat va emotsional qoniqish shakllantirish. Bilish faoliyatining barqarorligi ko'p jihatdan o'qishga nisbatan shaxsiy munosabatga bog'liq. Ijobiy emotsiyalar, qoniqish, ishtiyok va qiziqish o'quvchi faolligining ichki motoridir. O'quvchilarning aqliy faoliyatiga maksimal tayanish.

O'qitish jarayoni faqat tayyor bilimlarni berishga emas, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, savol qo'yishi, taxmin ilgari surishi va izlanishga tayanishi zarur. Bu jarayonda analitik, mantiqiy va refleksiv fikrlash faoliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarning kognitiv faolligini faollashtirish o'z-o'zidan yuzaga keladigan holat emas, balki murakkab psixologik-pedagogik jarayon bo'lib, unga zarur shart-sharoitlar yaratilgan taqdirdagina yuqori samaradorlikka erishiladi. Yuqorida ko'rsatilgan pedagogik omillar va tamoyillarni kompleks tarzda qo'llash orqali o'quvchilarda mustahkam, ongli, tashabbuskor va ijodiy yondashuvga asoslangan bilish faolligini shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е. Ф. Губский и др. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 576 с.
2. Психология развития. Словарь / Ред.-сост. Л. А. Карпенко; под общ. ред. А. В. Петровского, под ред. А. Л. Венгера. – В 6 т. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с.
3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000. – 712 с.
4. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл; Изд. центр Академия, 2004. – 153 с.
5. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. – 320 с.
6. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001. – 25 с.
7. Социологический энциклопедический словарь / Ред.-коорд. Г. В. Осипов. – М.: НОРМА, 2000. – 488 с.
8. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Словарь по педагогике. – М.: ИКЦ “МарТ”; Ростов н/Д: Издательский центр “МарТ”, 2005. – 448 с.
9. Мусурмонова О. ва бошқ. Мактабгача ва бошланғич таълим атамаларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Векин-ташхоқ-Plus, 2011. – 119 б.
10. Султонов Т. Проблемы развития интеллектуального потенциала независимой Республики Узбекистан (на примере развития научно-педагогических кадров высшей школы): дис. ... канд. филос. наук. – Ташкент, 1995. – 27 с.
11. Қодиров Б. Р., Қодиров К. Б. Мактабгача ёшдаги болаларнинг психофизиологик тараққиётида реакция тезлигининг ўрни. Бола шахсини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари: II Халқаро илмий-амалий анжуманининг тезислар тўплами. – Тошкент, 2008. – Б. 271–277.
12. Очилова Б. М. Янги Ўзбекистон таълим тизими. Journal of Advanced Research and Stability (JARS), 2021, 01(06). – Б. 408–413.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.